

УДК 621:658.511:721.012.1:004.02

DOI 10.5281/zenodo.15407855

Научная статья

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНОВОЧНЫХ ПЛАНОВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ**

**AREAS OF APPLICATION OF HEURISTIC ALGORITHMS FOR
GENERATING LAYOUT PLANS OF MECHANICAL ENGINEERING
PRODUCTION FACILITIES**

ПРИЛИПСКИЙ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший преподаватель,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

РИЖСКАЯ ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ,
инженер.

PRILIPSKY KIRILL VLADIMIROVICH,
Senior Lecturer,

Bauman Moscow State Technical University.

RIZHSKAYA DARYA DMITRIEVNA,

Bauman Moscow State Technical University.

NIKIFOROV VLADIMIR SERGEEVICH,
Engineer.

В статье проведён сравнительный анализ областей применения эвристических алгоритмов, применяемых при разработке компоновочных планов машиностроительных производств. Описаны алгоритмы работы, блок-схемы и области применения семи наиболее распространённых методов: CORELAP, ALDEP, CRAFT, COFAD, SHAPE, MCCRAFT и MULTIPLE. Особое внимание уделено критериям оптимальности, таким как мощность грузопотоков и затраты на транспортировку. Описаны способы повышения эффективности работы эвристических алгоритмов: комбинирование методов, применение генетических алгоритмов и многокритериального подхода. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании новых производств и модернизации действующих предприятий.

The article presents an analysis of the application areas of heuristic algorithms used in the development of layout plans for mechanical engineering production facilities. The operation algorithms, block diagrams, and application areas of seven of the most common methods are described: CORELAP, ALDEP, CRAFT, COFAD, SHAPE, MCCRAFT, and MULTIPLE. Particular attention is paid to optimality criteria such as material handling flow intensity and transportation costs. Methods for improving the efficiency of heuristic algorithms are described, including the combination of methods, the use of genetic algorithms, and a multi-criteria approach. The results obtained can be used in the design of new facilities and the modernization of existing enterprises.

Ключевые слова: компоновочный план, мощность грузопотока, машиностроительное производство, производственные здания, сравнение методов, автоматизированное проектирование.

Key words: layout plan, material handling flow intensity, mechanical engineering production, production facilities, method comparison, computer-aided design.

Введение.

Одним из важнейших стратегических этапов технологического проектирования производства является разработка компоновочного плана – чертежа, отражающего расположение основных и вспомогательных подразделений производства внутри здания [3, с. 232]. Этот этап оказывает значительное влияние на конфигурацию здания, мощность грузопотоков между подразделениями и, как следствие, на длительность и стоимость транспортных операций [4, с. 24]. Соответственно, в машиностроении существует проблема оптимального и быстрого составления компоновочного плана [4, с. 24; 5, с. 32].

Для сокращения времени решения задачи компоновки производства и повышения качества решения могут применяться различные алгоритмы [3, с. 234].

Аналитические методы расчёта требуют значительных вычислительных мощностей и упрощения модели производства для возможности реализации данных методов, поэтому наиболее распространенными являются эвристические методы, не дающие абсолютно оптимальные решения [2, с. 5], но отличающиеся относительной простотой реализации, например, ALDEP, CRAFT, CORELAP, COFAD, SHAPE, MULTIPLE, MCCRAFT. Данные методы являются классическими, проверенными и практически применимыми. На их примере можно рассмотреть широкий спектр разновидностей методов: как однокритериальные методы (CRAFT, ALDEP), так и многокритериальные (MULTIPLE); как создающие (CORELAP, ALDEP), так и улучшающие (CRAFT, COFAD). Рассмотрение данных методов предоставляет возможность формализованного сравнения их эффективности.

Анализ областей применения указанных эвристических методов даст специалистам в области проектирования возможность обоснованного выбора метода в конкретных условиях, а исследователям – возможности для поиска новых способов получения более оптимальных решений за более короткое время. Блок-схемы могут стать инструментом для программной реализации данных алгоритмов и поиска новых.

Основным критерием при выборе оптимального компоновочного плана является суммарная мощность грузопотоков, но также могут применяться дополнительные критерии, такие как величина транспортных затрат; величина затрат на перемещение оборудования в случае реконструкции производства или его технического перевооружения; адаптивность полученного решения к возможным изменениям в будущем; безопасность производственного процесса [1, с. 297].

Для реализации автоматизированной разработки компоновочного плана производства в большинстве алгоритмов используется анализ взаимосвязей между размещаемыми на компоновочном плане подразделениями.

Для каждого подразделения может быть рассчитана суммарная оценка важности взаимосвязей TCR (Total Closeness Rating):

$$TCR_i = \sum_{j=1}^n V_{ij},$$

где V_{ij} – оценка важности взаимосвязи i -го подразделения с остальными j -ми подразделениями; n – общее количество подразделений. TCR показывает, насколько сильно связано

конкретное подразделение с остальными, подлежащими размещению на компоновочном плане.

Также до решения задачи все взаимосвязи между подразделениями обычно ранжируются в зависимости от величины грузопотоков, соответственно, каждой взаимосвязи назначается оценка: А – Absolutely necessary (Абсолютно необходимо); Е – Especially important (Очень важно); I – Important (Важно); О – Ordinary closeness (Желательно); U – Unimportant (Неважно); Х – Not desirable (Нежелательно). Буквенным обозначениям этих оценок могут присваиваться численные значения [11, с. 78].

Основные эвристические алгоритмы разработки компоновочного плана производства.

Данная статья посвящена анализу областей применения и определению направлений повышения эффективности основных эвристических методов (ALDEP, CRAFT, CORELAP, COFAD, SHAPE, MULTIPLE, MCCRAFT).

Все рассматриваемые методы работают по схожему принципу. Изначально на компоновочном плане размещается один участок, выбранный первым по какому-либо принципу. Далее определяется его размещение на будущем компоновочном плане. Остальные подразделения располагаются относительно уже расположенных на компоновочном плане на основе анализа величины грузопотоков или важности взаимосвязей – коэффициентов, учитывающих величины грузопотоков, частоту перемещений и совместимость технологических процессов [3, с. 234]. Некоторые методы (например, MULTIPLE) способны учитывать несколько критериев оптимизации компоновочных планов.

Методы отличаются между собой в принципе выбора первого участка, места его размещения, наличии или отсутствии перебора множества вариантов.

Ниже приведена краткая характеристика и блок-схема функционирования каждого рассматриваемого метода.

Метод CORELAP (COmputerized RELationship LAyout Planning).

В рамках метода CORELAP выбор первого подразделения основан на поиске подразделения с максимальной суммарной величиной грузопотоков с остальными подразделениями за определенный промежуток времени. Такое подразделение располагается в центре производственного здания, поскольку это приводит к сокращению расстояния до остальных подразделений и минимизации суммарной мощности грузопотока. Подразделения, размещаемые следующими, выбираются по следующему принципу [10, с. 3]:

- 1) из всех неразмещенных подразделений выбирается то, у которого есть величина взаимосвязи уровня А с первым расположенным подразделением;
- 2) если такового нет, ищется взаимосвязь уровня А со вторым размещенным подразделением, и так до тех пор, пока не найдется подразделение с уровнем взаимосвязи А с каким-либо из уже расположенных подразделений;
- 3) если такового не нашлось, искомый уровень взаимосвязи понижается на единицу (например, с А до Е) и вновь проводится поиск;
- 4) если подходящих подразделений несколько, выбор происходит по дополнительным критериям: максимальному значению TCR и максимальной площади;
- 5) выбранное подразделение размещается таким образом, чтобы суммарная мощность грузопотоков на компоновочной схеме была минимальна;
- 6) алгоритм повторяется до тех пор, пока все подразделения не будут размещены на компоновочном плане.

При решении задачи компоновки методом CORELAP не происходит перебора множества вариантов, что позволяет существенно сократить вычислительные затраты при решении задачи.

Блок-схема работы алгоритма представлена на рис. 1. Здесь: TCR – суммарная оценка важности взаимосвязи данного подразделения с остальными; i – номер рассматриваемого подразделения (индекс); k – количество уже размещённых подразделений; n – общее количество подразделений; V – текущая оценка связи.

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 1. Блок-схема метода CORELAP и алгоритма выбора следующего размещаемого подразделения

Метод ALDEP (Automated Layout DEsign Program).

Метод ALDEP перебирает большее число возможных вариантов размещения, чем CORELAP, т.к. в качестве первого подразделения поочередно пробуются все возможные ва-

рианты, относительно которых выстраивается компоновка производства. Также, в отличие от CORELAP, первый выбранный участок располагается в левом верхнем углу схемы [8, с. 23].

Из всех сгенерированных вариантов компоновки оптимальным считается вариант с минимальной суммарной мощностью грузопотоков. Он же и является решением задачи компоновки.

Таким образом, ALDEP характеризуется большой вычислительной сложностью, однако, он может предложить несколько готовых решений, из которых специалист по проектированию может выбрать более оптимальный или удобный по критериям, не заложенным в ALDEP, вариант.

Блок-схема работы алгоритма приведена на рис. 2а.

Рис.2а

Рис.2б

Рис. 2. Блок-схемы методов размещения: а) ALDEP; б) CRAFT

Здесь: n – количество подразделений; V – текущая оценка связи (например, проверяем у подразделения наличие взаимосвязей уровня A); $V - 1$ – понижение уровня связи на едини-

цу (с А на Е и т.д.); t – номер рассматриваемого участка при оценке уровня взаимосвязи (например, если в данный момент ищем связи уровня А у третьего участка, то $t = 3$; если не нашли, возвращаемся к первому участку ($t = 1$) и ищем связи более низкого уровня Е); k – количество уже размещенных подразделений; i – номер подразделения, которое размещается первым на данной итерации работы алгоритма.

Алгоритм выбора участка для размещения такой же, как в методе CORELAP.

Метод CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique).

Данный метод является улучшающим, т.е. работает с исходным компоновочным планом [9, с. 4956].

В начале алгоритм CRAFT вычисляет величину суммарной мощности грузопотоков для исходного компоновочного решения. Далее для всех возможных пар подразделений проверяется, снизит ли их перестановка суммарную мощность грузопотоков. Если находится одна такая пара, алгоритм меняет местами эти подразделения. Если таких пар несколько, меняются местами подразделения в той паре, где это сильнее всего снизит суммарную мощность грузопотоков. Этим достигается поэтапность улучшения и отсутствие противоречащих перестановок.

Блок-схема работы алгоритма представлена на рис. 2б, где n – общее количество подразделений.

Метод SHAPE (Selection of materials Handling equipment and Area Placement Evaluation).

Рис. 3. Блок-схемы работы методов: а) SHAPE; б) CRAFT

Метод SHAPE схож с CORELAP и работает по тому же принципу: первое подразделение выбирается по максимальному значению TCR, размещается в центре производственного здания, далее происходит компоновка здания по методу CORELAP. Главное отличие этих методов в том, что SHAPE оперирует непосредственно матрицей грузопотоков и конкретными числами, а не оценкой важности взаимосвязи, как CORELAP [8, с. 31]. Это способствует повышению прикладной значимости метода.

Блок-схема метода представлена на рис. 3а.

Метод COFAD (COmputerized FACilities Design).

Метод COFAD относится к улучшающим, то есть, работает с исходным компоновочным планом.

COFAD является улучшенной версией метода CRAFT, т.к. учитывает не только расстояния между подразделениями и матрицу грузопотоков, но и стоимость транспортировки в зависимости от оборудования, его вида (кран, конвейер и т.п.), характеристик, загрузки, времени перемещения и т.д., что расширяет его применимость в практических условиях проектирования, когда важно учитывать экономическую составляющую.

Алгоритм работы похож на CRAFT. Отличие заключается в оптимизируемых параметрах. Блок-схема метода COFAD представлена на рис. 3б.

Метод MCCRAFT (Modified Computerized Relative Allocation of Facilities Technique).

Рис. 4. Блок-схемы работы методов: а) MCCRAFT; б) MULTIPLE

МССCRAFT также является улучшающим методом, произошедшим от метода CRAFT. Они работают по схожему алгоритму, но МССCRAFT имеет ряд преимуществ, т.к. учитывает: ограничения по размещению подразделений (например, проводит проверку, не будут ли располагаться рядом подразделения прецизионной обработки и термической обработки, если поменять местами пару подразделений) [10, с. 3]; габариты и форму производственного здания; возможность обмена не находящимися рядом подразделений [6, с. 411].

Блок-схема работы метода МССCRAFT представлена на рис. 4а. Алгоритм выбора пары подразделений для обмена аналогичен CRAFT.

Метод MULTIPLE (Multi-Level Technique for Placement Evaluation).

Метод MULTIPLE является многокритериальной версией метода CRAFT. Если CRAFT, COFAD и МССCRAFT используют один критерий оптимизации, то MULTIPLE стремится оптимизировать компоновку по нескольким критериям сразу [8, с. 27], например, метод может учитывать безопасность, суммарную мощность грузопотоков и затраты на транспортирование одновременно.

Метод работает аналогично CRAFT, но способен обменивать местами подразделения различной площади, корректируя при этом форму и площадь соседних подразделений. Также MULTIPLE способен работать с вертикальными и многоэтажными перемещениями, что повышает гибкость метода в применении к разнообразным задачам.

Алгоритм выбора подразделений для обмена местами определяет, какая из возможных пар для обмена больше всего улучшит компоновочный план по всем необходимым параметрам в совокупности.

Сравнение областей применения эвристических алгоритмов.

Таблица 1. Сравнение сфер применения и эффективности эвристических алгоритмов

№	Метод	Тип алгоритма	Кол-во критериев оптимизации	Область применения [1]
1	CRAFT	Улучшающий	1	Подходит для небольших производств с числом подразделений до 30–40, для зданий прямоугольной формы
2	COFAD	Улучшающий	1	Чаще применяется для оптимизации существующих компоновок, когда известен тип транспортного оборудования
3	MULTIPLE	Улучшающий	1-5	Подходит для решения задач со множеством критериев и работы с вертикальными перемещениями
4	CORE-LAP	Создающий	1	Чаще используется на ранних этапах проектирования. Больше учитывает важность близкого расположения подразделений, чем непосредственно величину грузопотоков
5	ALDEP	Создающий	1	Использует перебор большого числа вариантов, что позволяет избежать заикливания на локальных оптимумах за счёт перебора множества альтернативных решений

6	MCCRAFT	Улучшающий	1	Часто используется для зданий сложной формы и в условиях ограниченных пространств. Также подходит для модернизации уже существующих предприятий, когда необходимо учитывать ограничения в виде стен, колонн и т.д.
7	SHAPE	Создающий	1	Подходит для создания первичного компоновочного решения производственного здания

Пути повышения эффективности эвристических алгоритмов.

Несмотря на широкое распространение эвристических методов при разработке компоновочных решений, многие из них обладают ограничениями, связанными с невозможностью учёта нескольких критериев одновременно или достижением локального оптимума вместо глобального. В связи с этим возникает потребность повысить эффективность эвристических методов и исправить их недостатки.

Добиться этого можно разными способами:

- 1) совместным использованием генетических алгоритмов и эвристических методов, что позволит существенно улучшить качество получаемых решений;
- 2) комбинированием нескольких методов, что позволит использовать сильные стороны нескольких методов и нивелировать влияние слабых сторон или получить изначальных качественных компоновок для улучшающих алгоритмов;
- 3) использованием современных программных средств для визуализации и анализа компоновочных планов, что позволит повысить практическую ценность решения и выявить направления для доработок;
- 4) для улучшающих методов может быть актуальна работа с несколькими изначальными компоновками, что способствует преодолению локальных минимумов и расширяет область поиска решений.

Заключение.

Проведённый сравнительный анализ областей применения эвристических методов компоновки показал, что выбор метода должен основываться на условиях применения: этапе проектирования, наличии ограничений, а также виде и количестве критериев оптимизации. Наибольшей гибкостью обладают методы, сочетающие адаптивность, точность расчётов и возможность учёта множества факторов.

Разработка и представление блок-схем каждого алгоритма позволили формализовать логику их работы и выявить ключевые отличия и сходства. Блок-схемы являются инструментом при обучении, подготовке методических материалов и проведении исследовательских работ в области производственного проектирования, в частности, они могут служить основой для будущей программной реализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов; учебник для студентов машиностроит. специальностей вузов / под ред. А.М. Дальского. М.: Машиностроение, 1990. 352 с.
2. Мицель А.А. Эвристические методы оптимизации. Томск: ТУСУР, 2024. 82 с.
3. Прилипский К.В., Рижская Д.Д. Методы оптимизации компоновочных планов машиностроительных производств // Наукосфера. 2024. № 11(1). С. 232--240.
4. Aswad M. Redesigning the layout of plastic waste processing production facilities at PT KIMA using the CORELAP method // Journal of Agrocomplex and Engineering. 2024. Vol. 1. No. 1. pp. 24-31.
5. Deshpande V.A., Patil N.D., Baviskar V., Gandhi J. Plant layout optimization using CRAFT and ALDEP methodology // Productivity Journal by National Productivity Council. 2016. Vol. 57. No. 1. pp. 32-

42.

6. Esmaeili Aliabadi D., Pourghannad B. An Improved Approach to Exchange Non-Rectangular Departments in CRAFT Layout Optimization // Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Istanbul, Turkey: Sabancı University, 2012. pp. 410-416.

7. Jati N.P., Rahayu A.D.I., Salsabila S.E., 'Azzam A. Facility layout design with CORELAP algorithm for educational tour // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 982. pp. 012060.

8. Li W. Efficient and Flexible Algorithm for Plant Layout Generation. Morgantown: West Virginia University, 1999. 29 p.

9. Narayanan V., Pillai R.R., Surendran A. Development of a Suitable Plant Layout Using Computerised Relative Allocation of Facility Techniques // International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8. No. 2. pp. 4958-4962.

10. Sanli H.E., Eldemir F. Spiral Facility Layout Generation and Improvement Algorithm // 11th IMHRC Proceedings (Milwaukee, Wisconsin, USA – 2010). Georgia Southern University. URL: https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/pmhr_2010/6.

11. Systematic Layout Planning (SLP). 1st edition. 1961; 2nd edition. Boston: Cahners Books, 1974, ISBN 9780843608144; Re-printed by Management & Industrial Research Publications, 1987, ISBN 978-0-933684-06-5.

Поступила в редакцию: 30.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Прилипский К.В., Рижская Д.Д.,

Никифоров В.С., 2025.